

PROCESSO LICITATÓRIO E A LEI Nº 14.133/2021: análise das inovações, benefícios e desafios para a administração pública

Francisco de Assis R.dos Santos¹; Kawane Santana Neves Coautor²; Letícia Carvalho Amarante Coauto³; Vinícius Almeida Costa Orientador (a)⁴. Sara Guerra⁵

¹Aluno do curso de Direito, francisco06041969@gmail.com

²Aluno do curso de Direito, santananevesk@gmail.com

³Aluno do curso de Direito, carvalho19lele@gmail.com

⁴Aluno do curso de Direito, vinifla150@gmail.com

⁵Advogada. Doutora em Direito Público (PPGD/UNISINOS – Bolsista CAPES). Mestra em Ciências Criminais (PPGRIM/PUCRS). Especialista em Processo Penal. Professora de Direito da UNICEUMA/IMPERATRIZ, sah.alacoque@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo se dedica ao estudo do tema “Processo licitatório e a Lei nº 14.133/2021: inovações, benefícios e desafios para a Administração Pública”. O problema de pesquisa que norteia este trabalho consiste na seguinte indagação: “Quais são os benefícios e os desafios da implementação da Lei nº 14.133/2021 no contexto licitatório e contratual para a Administração Pública brasileira?”. O objetivo geral é analisar o conceito, a evolução histórica e as principais mudanças introduzidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, identificando seus benefícios e desafios no contexto da gestão pública. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: identificar a historicidade e a importância do processo licitatório no direito brasileiro; examinar as alterações promovidas pela Lei nº 14.133/2021 em relação à legislação anterior; e analisar os impactos da nova lei sobre os contratos administrativos e a eficiência da Administração Pública. Para tanto, utilizou-se metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória, com recorte temporal de 2021 a 2025, garantindo uma análise atualizada das mudanças legislativas e seus efeitos práticos. Essa metodologia proporcionou uma compreensão detalhada e fundamentada sobre a temática, permitindo avaliar os avanços e as barreiras na implementação da nova legislação.

Palavras-chave: Licitação. Lei nº 14.133/2021. Contratos Administrativos.

ABSTRACT

This article is dedicated to the study of the theme “Bidding process and Law No. 14,133/2021: innovations, benefits, and challenges for Public Administration.” The research problem guiding this work is the following question: “What are the benefits and challenges of implementing Law No. 14,133/2021 in the bidding and contractual context for Brazilian Public Administration?” The general objective is to analyze the concept, historical evolution, and the main changes introduced by the New Law on Bidding and Administrative Contracts, identifying its benefits and challenges in the context of public management. To achieve this goal, the following specific objectives were established: to identify the historicity and importance of the bidding process in Brazilian law; to examine the changes brought by Law No. 14,133/2021 compared to the previous legislation; and to analyze the impacts of the new law on administrative contracts and the efficiency of Public Administration. For this purpose, a bibliographic research methodology was adopted, with a qualitative and exploratory approach, and a time frame from 2021 to 2025, ensuring an updated analysis of legislative changes and their practical effects. This methodology provided a detailed

and well-founded understanding of the topic, allowing the evaluation of both the advances and the barriers in the implementation of the new legislation.

Keywords: Bidding. Law No. 14,133/2021. Administrative Contracts.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Melo (2021), o processo licitatório configura-se como um dos instrumentos centrais do direito administrativo, sendo essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a concretização dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sua função vai além do aspecto procedimental, pois representa uma garantia de transparência e de isonomia, prevenindo práticas de favorecimento ou corrupção dentro da Administração Pública.

De acordo com Barbosa, Khoury e Maciel (2021), a licitação pode ser entendida como o procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para o Estado, garantindo igualdade de oportunidades entre os interessados. Ao longo do tempo, esse instituto evoluiu em resposta às transformações sociais, econômicas e políticas, consolidando-se como uma ferramenta imprescindível de proteção ao interesse coletivo e de fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência.

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro consolidou a licitação como regra geral, regulamentada inicialmente pela Lei nº 8.666/1993, que marcou época ao disciplinar modalidades, princípios e etapas fundamentais das contratações públicas. Contudo, a necessidade de maior eficiência, a complexidade das relações econômicas e o avanço tecnológico impuseram novos desafios, culminando na criação da Lei nº 14.133/2021, a chamada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que substituiu gradualmente diplomas anteriores (Müller, 2021)

Dessa forma, a nova lei trouxe inovações importantes, entre as quais a ampliação do uso de meios eletrônicos, a ênfase no planejamento prévio, a incorporação de critérios de sustentabilidade e a valorização da governança pública. Tais medidas visam não apenas a simplificação dos procedimentos, mas também o fortalecimento da eficiência administrativa, a prevenção de práticas ilícitas e a promoção de maior competitividade no âmbito das contratações públicas (Oliveira *et al.*, 2023).

De acordo com Melo (2021), apesar de seus avanços, a implementação da Lei nº 14.133/2021 enfrenta dificuldades significativas, como a necessidade de capacitação dos servidores, a adaptação tecnológica dos sistemas e a resistência cultural dentro da própria Administração. Esses fatores evidenciam que a efetividade do novo diploma legal depende de

esforços contínuos de adequação, monitoramento e aprimoramento, de modo a garantir que os objetivos de eficiência e transparência sejam alcançados.

Nesse cenário, observa-se que, embora a Lei nº 14.133/2021 apresente avanços relevantes para o processo licitatório, sua efetiva aplicação ainda enfrenta barreiras práticas e estruturais dentro da Administração Pública. A necessidade de capacitação contínua dos servidores, a adaptação tecnológica dos sistemas e a resistência institucional às mudanças levantam questionamentos sobre a real capacidade do novo diploma em alcançar os objetivos de eficiência, transparência e competitividade. Diante disso, formula-se o seguinte problema de pesquisa: “Quais são os benefícios e os desafios da implementação da Lei nº 14.133/2021 no contexto licitatório e contratual para a Administração Pública brasileira?”

Para tanto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar o conceito, a evolução histórica e as principais mudanças introduzidas pela Lei nº 14.133/2021, identificando seus benefícios e desafios para a Administração Pública, bem como apresenta como objetivos específicos examinar a historicidade e a importância do processo licitatório no contexto jurídico brasileiro, identificar os avanços e limitações da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A relevância deste estudo encontra-se na atualidade da temática e na sua contribuição para a compreensão crítica do processo licitatório no Brasil, considerando que a promulgação da Lei nº 14.133/2021 representa um marco para a Administração Pública ao exigir novas formas de planejamento, gestão e controle das contratações. Assim, a análise proposta justifica-se pela necessidade de aprofundar o debate acadêmico e prático sobre os avanços e as dificuldades da implementação dessa legislação.

2. CONCEITO E HISTORICIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO BRASIL

2.1. Conceito de processo licitatório

A licitação corresponde a um processo administrativo composto por etapas específicas, por meio do qual a Administração Pública busca identificar a proposta mais vantajosa para a contratação de bens e serviços, garantindo condições iguais a todos os participantes. Trata-se, portanto, de um mecanismo formal que visa assegurar o atendimento do interesse coletivo mediante a escolha da oferta mais adequada (Melo, 2021).

Nesse contexto, Barbosa, Khoury e Maciel (2021) explicam que a licitação pode ser entendida como o procedimento pelo qual o poder público, ao pretender alienar, adquirir ou alugar bens, executar obras, contratar serviços ou conceder permissões de uso de bens públicos,

estabelece previamente regras e condições para convocar interessados a apresentarem propostas. O objetivo é selecionar aquela que melhor atenda às necessidades públicas, de acordo com critérios divulgados de antemão.

Diferente do setor privado, em que as contratações são realizadas conforme interesses particulares, no âmbito da Administração Pública o processo licitatório antecede toda contratação. Isso se deve ao fato de que o interesse público deve prevalecer sobre o privado, exigindo da Administração a observância da isonomia e da imparcialidade nas escolhas (Oliveira *et al.*, 2023).

Ainda de acordo com Melo (2021), a gestão pública possui a responsabilidade de manter o equilíbrio social e zelar pelo funcionamento da máquina estatal. Por esse motivo, a legislação não poderia conferir ao administrador liberdade plena para decidir quem contratar, uma vez que isso abriria espaço para favorecimentos indevidos e condutas incompatíveis com o interesse coletivo.

Assim, a licitação tem como finalidades principais a de assegurar a isonomia entre os concorrentes, selecionar a proposta mais vantajosa, que nem sempre coincide com a de menor preço, e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Para o seu correto funcionamento, é imprescindível a observância de princípios fundamentais, como legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, julgamento objetivo e vinculação ao edital, entre outros que resguardam a lisura do processo (Oliveira *et al.*, 2023).

2.2 Evolução histórica da lei de licitações

Para compreender adequadamente o processo licitatório vigente, torna-se essencial uma breve retomada da evolução histórica das legislações que regulamentaram as contratações públicas ao longo do tempo. A licitação no Brasil teve início com o Decreto nº 2.926/1862, que regulamentava as arrematações de serviços do Ministério do Comércio, Agricultura e Obras Públicas (Barbosa; Khoury; Maciel, 2021).

Sempre que o referido Ministério pretendia contratar fornecimentos, construções ou concertos de obras, era por meio desse decreto que o processo era conduzido. Após a publicação dos anúncios oficiais, desenvolvia-se um procedimento de aquisição que já se assemelhava, de maneira embrionária, ao processo de licitações como o conhecemos atualmente.

Em 1922, o Código de Contabilidade da União promoveu a unificação das normas relacionadas às licitações, atribuindo ao processo a denominação de “Concorrência Pública”. Nessa fase, o procedimento passou a ser obrigatório para fornecimentos e execução de obras cujo valor ultrapassasse o limite previamente fixado pelo Código (Müller, 2021).

Posteriormente, em 1967, ocorreu uma grande reforma administrativa por meio do Decreto-Lei 200/1967, ocasião em que o termo “licitações” foi oficialmente introduzido. Esse

diploma legal já previa algumas modalidades licitatórias, como tomada de preços, concorrência e convite para aquisições, além do concurso para projetos com estipulação de prêmios e do leilão destinado às alienações de bens públicos (Barbosa; Khoury; Maciel, 2021).

O Decreto-Lei 2.300/1986, por sua vez, trouxe regras mais rígidas e assertivas relacionadas à publicidade nas licitações, reforçando a necessidade de maior transparência. Esse diploma legal também tratou da possibilidade de anulação do processo licitatório, mas não contemplou a hipótese de revogação, que veio a ser prevista somente na Lei 8.666/1993. Essa lei, conhecida como a “Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos”, estabeleceu normas detalhadas que viriam a reger a matéria por décadas, estruturando os princípios e procedimentos fundamentais do processo licitatório no Brasil.

Com base no inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal de 1988, a competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos é privativa da União. Brasil, 1988). Dessa forma, inicialmente, essa prerrogativa foi exercida com a promulgação da Lei n. 8.666/1993, que consolidou a disciplina jurídica da licitação em âmbito nacional. Esse marco legislativo passou a vincular todos os entes federativos, garantindo a uniformidade de procedimentos e assegurando que o interesse público fosse preservado em todas as esferas da Administração (Silva *et al.*, 2025).

A Constituição Federal de 1988 também encerrou as discussões sobre a aplicabilidade da licitação nos diferentes entes federados, consolidando-a como matéria de direito administrativo. Em sequência, a Lei 10.520/2002 instituiu a modalidade licitatória do pregão, que se destacou pela simplificação de procedimentos e pela celeridade (Müller, 2021).

Para além disso, Pereira (2025) explica que, ainda mais tarde, em 2011, foi criado o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), voltado especialmente para demandas urgentes e específicas. Todo esse processo legislativo culminou na nova lei de licitações, a qual integrou as discussões e procurou harmonizar os três regimes principais de contratação: a Lei 8.666/1993, o pregão e o RDC.

Nesse contexto, foram promulgadas normas complementares de grande relevância, como a Lei do Pregão (Lei n. 10.520/2002), a Lei do Regime Diferenciado de Contratações (Lei n. 12.462/2011) e a Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016). Todas essas legislações trouxeram novas nuances e desafios ao direito administrativo sancionador relacionado às licitações e contratos (Pereira, 2025).

Dessa forma, considerando a particularidade de cada regramento, o primeiro tópico deste capítulo dedica-se a analisá-los em detalhe, evidenciando suas principais inovações, bem como as controvérsias e incertezas geradas, especialmente a partir da Lei n. 8.666/1993 e das normas posteriores (Müller, 2021).

2.3 Etapas do Processo Licitatório

Independentemente da legislação que regule o certame, o processo licitatório conserva sua estrutura fundamental, respeitando as particularidades normativas vigentes. Ele é composto por duas etapas principais: a fase interna e a fase externa. Na fase interna, a Administração realiza estudos e levantamentos para definir com precisão as necessidades de contratação. Esse momento, de caráter preliminar, ocorre no âmbito interno do órgão público e envolve tanto a identificação da demanda quanto a formulação das regras que integrarão o edital, sem participação direta dos interessados (Feliciano; Soares, 2023).

Dessa forma, de acordo com Müller (2021), concluída essa preparação, inicia-se a fase externa, considerada a mais visível do processo. Trata-se de uma sequência organizada de atos que se inicia com a divulgação do edital, o qual pode ser objeto de questionamentos ou pedidos de esclarecimentos. Em seguida, ocorre a abertura da sessão pública, presencial ou eletrônica, para apresentação das propostas, que podem ser complementadas por lances sucessivos, quando o modelo adotado assim exigir. Havendo necessidade, a Administração pode negociar com o proponente que tenha apresentado a melhor oferta, e logo depois realiza o julgamento conforme os critérios previamente definidos no edital.

Na continuidade, analisa-se a habilitação do licitante melhor classificado, o que, uma vez confirmado, conduz à possibilidade de interposição de recursos em fase recursal única. Superada essa etapa, passa-se à adjudicação do objeto ao vencedor e à homologação do certame pela autoridade competente. Assim, a fase externa se caracteriza por ser o momento em que a disputa entre os licitantes efetivamente ocorre, culminando com a assinatura do contrato administrativo entre a Administração Pública e o vencedor, que terá a responsabilidade de executar o objeto licitado.

3. NOVA LEI DE LICITAÇÕES: LEI Nº 14.133/2021

Em 1º de abril de 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa legislação representou o resultado de um longo processo de tramitação e debates no Senado Federal, cujo objetivo central foi substituir de maneira integral a antiga Lei nº 8.666/1993, considerada ultrapassada em diversos aspectos. A nova lei incorporou modificações relevantes e trouxe melhorias substanciais, com a finalidade de se adequar às necessidades atuais da Administração Pública e aos desafios contemporâneos

relacionados à transparência, eficiência e integridade nas contratações públicas (Barbosa; Khoury; Maciel, 2021).

Essas alterações são cruciais para assegurar que os contratos públicos sejam celebrados com ética, transparência e responsabilidade, buscando sempre o atendimento do interesse coletivo. A intenção não se limita apenas a alterar a forma como as licitações são conduzidas, mas também a reforçar um compromisso mais profundo com a eficiência administrativa, a responsabilidade social e a boa governança. Em longo prazo, a expectativa é de que tais mudanças promovam um uso mais racional, produtivo e responsável dos recursos públicos, fortalecendo a confiança da sociedade na gestão estatal e reduzindo as possibilidades de práticas ilícitas ou ineficientes.

Müller (2021) explica que, diferentemente de outras legislações, a Lei nº 14.133/2021 dispensou a *vacatio legis*, período tradicional entre a publicação e a entrada em vigor de uma norma jurídica. Com isso, a lei passou a produzir efeitos de forma imediata após sua publicação, gerando impacto direto e imediato na prática administrativa.

Além disso, conforme estabelecido pelo artigo 191, a legislação previu um regime de transição de dois anos, no qual a Administração poderia optar pela aplicação tanto da nova lei quanto das normas anteriores em suas contratações. Essa característica peculiar ampliou a flexibilidade dos órgãos públicos durante a fase de adaptação, mas também gerou desafios interpretativos e operacionais para os gestores e juristas (Brasil, 2021).

Outro ponto importante é que a Lei nº 14.133/2021 consolidou normas de legislações anteriores, como a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), a Lei nº 12.462/2011 (RDC) e o Decreto nº 10.024/2019 (Pregão Eletrônico). Além de unificar essas regras, trouxe inovações de grande relevância que reforçam o papel regulador das licitações públicas e modernizam o processo (Feliciano; Soares, 2023).

Assim, preservando princípios consagrados, a nova lei também introduz mecanismos tecnológicos, ferramentas de governança e dispositivos de integridade capazes de transformar significativamente a forma como as contratações públicas são planejadas, executadas e fiscalizadas em todo o país.

Dessa forma, é essencial que os gestores públicos, a doutrina jurídica e os tribunais explorem de maneira aprofundada as potencialidades das inovações previstas na nova lei. Mais do que um avanço normativo, trata-se de um instrumento estratégico para que as licitações desempenhem plenamente seu papel de reguladoras econômicas, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e fortalecendo a transparência governamental (Oliveira *et al.*, 2023).

Além disso, a legislação busca alinhar os processos às exigências de combate à corrupção, incentivar práticas de governança responsável e promover o desenvolvimento sustentável por meio

das contratações, aspectos que refletem demandas crescentes da sociedade contemporânea e consolidam a lei como um marco regulatório de grande importância.

3.1. Alterações sofridas na Lei 8666/1993 através da Lei 14133/2021

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trouxe mudanças significativas em relação à antiga Lei nº 8.666/1993, modernizando e ampliando os mecanismos aplicados às contratações públicas. Essa atualização buscou alinhar o processo licitatório brasileiro com padrões mais modernos de gestão, transparência e eficiência, além de suprir lacunas observadas ao longo de quase três décadas de vigência da legislação anterior.

No que se refere às modalidades, conforme exposto por (Feliciano e Soares (2023)), a nova lei extinguiu a Tomada de Preços e o Convite, bastante utilizados sob a vigência da legislação anterior, e acrescentou o Diálogo Competitivo, inspirado em modelos internacionais e voltado para contratações mais complexas e inovadoras. Essa alteração busca oferecer mais flexibilidade em cenários que exigem soluções técnicas diferenciadas, permitindo uma interação mais estratégica entre a Administração Pública e os potenciais contratados.

Quanto aos critérios de julgamento, a Lei nº 8.666/1993 previa apenas menor preço, melhor técnica ou técnica e preço. Já a Lei nº 14.133/2021 incorporou novos parâmetros, como maior desconto, melhor combinação entre preço e qualidade e até a consideração do desempenho sustentável, alinhando-se às práticas de responsabilidade socioambiental. Essa ampliação visa promover contratações mais equilibradas, que não se limitem apenas ao custo financeiro, mas que considerem qualidade, eficiência e impacto ambiental (Silva *et al.*, 2025).

De acordo com Guimarães (2023), as fases da licitação também sofreram alteração. Antes, eram três: habilitação, julgamento e homologação. A nova legislação ampliou esse processo para sete etapas: preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Essa mudança busca dar maior transparência e organização ao rito licitatório, além de reduzir falhas processuais e oferecer às partes interessadas mais oportunidades de manifestação e contestação, fortalecendo a competitividade.

Outro ponto relevante está na dispensa de licitação em situações de emergência. A antiga lei limitava o contrato a 180 dias, enquanto a nova estende o prazo para até um ano, mas com a restrição de que a mesma empresa não poderá ser novamente contratada com base nesse dispositivo. A intenção é garantir maior tempo para resolver a situação emergencial, sem abrir brechas para prorrogações indevidas ou dependência excessiva de um mesmo fornecedor (Melo, 2021).

Os valores para dispensa também foram atualizados. Antes, eram de R\$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia e R\$ 17.600,00 para compras e outros serviços. Com a nova lei, os limites passam a ser de R\$ 100.000,00 para obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, e R\$ 50.000,00 para os demais serviços e compras, refletindo uma atualização monetária e ampliando a margem de atuação administrativa. Esses novos patamares oferecem maior agilidade em contratações de menor vulto, sem comprometer a fiscalização (Brasil, 2021).

Por fim, quanto à responsabilidade pela condução do processo, a Lei nº 8.666/1993 previa apenas a atuação de uma comissão de licitação. A Lei nº 14.133/2021 diversificou essa estrutura, prevendo a figura do agente de contratação, além do pregoeiro e da própria comissão de licitação, distribuindo funções e responsabilidades de forma mais clara. Esse novo modelo busca fortalecer a profissionalização e a especialização dos responsáveis, promovendo maior eficiência e segurança jurídica em todas as etapas do certame (Melo, 2021).

Para tanto, a Nova Lei de Licitações promoveu avanços ao atualizar critérios, modernizar procedimentos e flexibilizar valores, sem abrir mão da transparência e da eficiência na gestão pública. Ao mesmo tempo, trouxe inovações que refletem um esforço de alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais, valorizando a qualidade das contratações e incentivando a responsabilidade fiscal e socioambiental da Administração Pública.

4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI Nº 14.133/2021

A Lei nº 14.133/2021 trouxe avanços significativos na regulamentação dos contratos administrativos, detalhando aspectos antes dispersos ou pouco claros na Lei nº 8.666/1993. Entre as principais inovações, destacam-se a disciplina das garantias contratuais, a introdução da alocação de riscos, a regulamentação das alterações contratuais, o tratamento dos pagamentos e a distinção expressa entre repactuação e reajustamento, além da redefinição do conceito de nulidade. Tais mudanças buscam proporcionar maior segurança jurídica, previsibilidade e racionalidade na execução dos contratos públicos, conectando diferentes instrumentos de forma articulada (Silva *et al.*, 2025).

Nesse contexto, de acordo com Boechat (2022), a regulamentação das garantias contratuais, especialmente do seguro-garantia e do mecanismo denominado *step in right*, assume papel central. A lei permite que a Administração exija do contratado a prestação de garantia como condição para a execução do contrato, estabelecendo prazo mínimo de um mês, contado da homologação e anterior à assinatura, para a apresentação da garantia em caso de seguro-garantia.

Ademais, em caso de inadimplemento, a seguradora pode assumir diretamente a execução do objeto do contrato, concluindo a obra ou serviço. Caso não o faça, será obrigada a indenizar a

Administração pelo valor integral da apólice, reforçando a proteção ao interesse público. Essa inovação cria um vínculo direto entre segurança contratual e efetividade da execução, preparando o terreno para a distribuição de riscos de forma mais clara (Boechat, 2022).

Com efeito, Boechat (2022) expõe que a alocação de riscos surge como complemento necessário, consolidando prática iniciada pela Lei do RDC e posteriormente incorporada pela Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2015). Por meio de matriz de riscos, o instrumento define quais responsabilidades serão assumidas pelo setor público, pelo setor privado ou compartilhadas

Essa delimitação não apenas reduz litígios decorrentes de eventos imprevistos, como também garante que o equilíbrio contratual seja mantido, prevenindo que riscos excessivos recaiam de forma desproporcional sobre uma das partes. Assim, a alocação de riscos dialoga diretamente com a exigência de garantias e reforça a segurança jurídica do contrato.

Além disso, a disciplina das alterações contratuais apresenta detalhamento superior ao previsto na legislação anterior. O artigo 132 estabelece que qualquer prestação adicional determinada pela Administração deve ser formalizada por termo aditivo, admitindo-se, excepcionalmente e de forma justificada, a antecipação de efeitos antes da formalização (Brasil, 2021).

Dessa maneira, situações comuns em que serviços adicionais eram executados sem garantias formais passam a ser regulamentadas, protegendo tanto a Administração quanto o contratado. Essa previsibilidade também atua em conjunto com a alocação de riscos, mitigando prejuízos decorrentes de falhas em projetos básicos ou termos de referência (Boechat, 2022).

No mesmo sentido, a Lei nº 14.133/2021 detalha o regime de pagamentos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, mantém-se o critério da ordem cronológica para liquidação de despesas, que já era previsto na Lei nº 8.666/1993, mas são explicadas de forma mais clara as exceções que permitem flexibilização (Boechat, 2022).

Além disso, distingue-se a repactuação, que se relaciona à variação real dos custos de execução, da reajustamento, que refere-se à atualização monetária periódica segundo índices previamente definidos. Essa diferenciação garante previsibilidade e transparência, conectando o planejamento financeiro à execução contratual, de forma a preservar o equilíbrio econômico do contrato (Silva *et al.*, 2025).

Para além disso, de acordo também com Oliveira *et al.*, (2023), a concepção de nulidade foi ampliada e articulada com os demais instrumentos. Ao identificar irregularidades, a Administração deve avaliar a suspensão ou anulação do contrato com base no interesse público, considerando riscos sociais, ambientais e de segurança. Quando a paralisação ou anulação não for adequada, o contrato pode ser mantido mediante indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidades. Dessa forma, a lei cria um mecanismo que integra a proteção da

legalidade com a continuidade da execução, garantindo que a fruição dos benefícios do contrato não seja comprometida.

5. BENEFÍCIOS E BARREIRAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021 trouxe mudanças estruturais ao processo licitatório brasileiro, alterando a forma como a Administração Pública conduz contratações e contratos. Diferentemente de apenas atualizar regras, a norma buscou reorganizar procedimentos, redefinir responsabilidades e ampliar mecanismos de transparência e governança, refletindo uma tentativa de tornar o sistema mais estratégico e alinhado ao interesse público. Entre os avanços, destaca-se a flexibilização na apresentação de documentação de habilitação, que permite uma tramitação mais ágil dos certames, sem comprometer a análise detalhada das propostas (Guimarães, 2023).

Embora essa simplificação tenha representado um progresso, a lei ainda mantém complexidade considerável, exigindo interpretação técnica apurada e adaptação constante dos gestores. A densidade normativa e a coexistência com dispositivos anteriores durante o período de transição reforçam a necessidade de capacitação especializada e de estratégias institucionais para assegurar a correta aplicação da lei (Pereira, 2025).

Nesse contexto, de acordo com o exposto por Guimarães (2023), a criação de uma agência reguladora de contratações públicas, com capacidade de orientar procedimentos e harmonizar práticas regionais e setoriais, poderia contribuir para reduzir ambiguidades e aprimorar a eficiência administrativa.

Silva *et al* (2025) levanta um outro ponto relevante que é a valorização do critério de melhor custo-benefício nas licitações. A lei propõe uma análise mais ampla das propostas, indo além do menor preço e considerando qualidade, desempenho sustentável e eficiência técnica. Essa mudança permite que os processos licitatórios reflitam prioridades estratégicas da Administração Pública, incentivando soluções inovadoras e responsáveis social e ambientalmente.

No que diz respeito aos contratos administrativos, a Lei nº 14.133/2021 detalha de forma mais precisa aspectos como garantias contratuais, alocação de riscos, alterações, repactuação, reajustamento e nulidade, criando maior previsibilidade e segurança jurídica na execução. A possibilidade de utilizar seguro-garantia e definir claramente responsabilidades entre Administração e contratado diminui litígios e protege o interesse coletivo.

Ainda assim, de acordo com Silva *et al* (2025), persistem desafios significativos, incluindo a necessidade de maior participação social na fiscalização dos contratos, a elaboração de projetos

mais completos e consistentes, e a pesquisa de preços adequada para composição de custos, reduzindo reequilíbrios contratuais e subjetividades na execução.

Além disso, a profissionalização da gestão pública ainda enfrenta lacunas. A distribuição de responsabilidades entre agentes de contratação, pregoeiros e comissões exige capacitação técnica contínua, sob pena de atrasos, questionamentos jurídicos e impactos negativos na eficiência do processo licitatório (Boechat, 2022).

A integração de critérios de governança, transparência e sustentabilidade representa uma oportunidade de alinhar o sistema brasileiro de licitações às boas práticas internacionais. Contudo, a efetividade dessas inovações depende do engajamento institucional, da fiscalização e do acompanhamento social, garantindo que os benefícios previstos na lei se traduzam em resultados concretos para a sociedade (Guimarães, 2023).

Por fim, a Lei nº 14.133/2021, embora represente um marco normativo importante, evidencia que o aperfeiçoamento contínuo das contratações públicas exige não apenas ajustes legais, mas também a implementação de práticas de gestão, controle e participação social que promovam eficiência, ética e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

6. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e exploratória, voltada à análise das mudanças introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 no contexto das licitações e contratos administrativos. Optou-se pela abordagem qualitativa por possibilitar a interpretação aprofundada dos conteúdos selecionados, permitindo a identificação de tendências, nuances e aspectos relevantes relacionados à temática. A pesquisa possui caráter exploratório, possibilitando o levantamento de informações recentes e a construção de um panorama atualizado sobre o tema. Para isso, foi estabelecido um recorte temporal de 2021 a 2025, abrangendo publicações produzidas após a promulgação da nova lei, de modo a garantir a atualidade e pertinência dos dados analisados.

Os artigos foram obtidos por meio de buscas nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, selecionadas por sua abrangência e confiabilidade na disponibilização de produções científicas, teses e demais publicações acadêmicas. Para garantir a relevância do material, foram utilizados os descritores "Lei nº 14.133/2021", "Contratos Administrativos" e "Licitações", os quais possibilitaram uma delimitação precisa da pesquisa e o acesso a conteúdos diretamente relacionados ao objeto de estudo. O processo de seleção considerou a leitura crítica de títulos, resumos e, quando necessário, dos textos completos, assegurando que apenas os artigos mais pertinentes fossem incluídos na análise.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo sobre o processo licitatório e a Lei nº 14.133/2021 oferece uma análise crítica das mudanças introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro diante das demandas contemporâneas da Administração Pública. A modernização da legislação proporcionou maior eficiência, transparência e governança nas contratações públicas, incorporando inovações como o diálogo competitivo, novos critérios de julgamento e a valorização da sustentabilidade, promovendo processos mais estratégicos e responsáveis. Ao mesmo tempo, a implementação da nova lei impõe desafios significativos, como a adaptação tecnológica, a capacitação contínua dos agentes públicos e a necessidade de fiscalização social, elementos essenciais para assegurar a efetividade das normas.

A regulamentação dos contratos administrativos também apresenta avanços relevantes, destacando-se a alocação de riscos, as garantias contratuais e a disciplina das alterações, repactuações e reajustamentos. Essas medidas ampliam a segurança jurídica, fortalecem a proteção do interesse público e garantem maior previsibilidade na execução dos contratos, alinhando o processo licitatório às boas práticas internacionais. No entanto, persistem desafios, como a necessidade de maior participação social na fiscalização, elaboração de projetos mais completos e consistentes, bem como a capacitação técnica contínua dos responsáveis, fatores determinantes para o pleno êxito da lei.

Dessa forma, os objetivos do estudo foram alcançados, incluindo a compreensão do conceito e da historicidade do processo licitatório, a identificação das principais mudanças introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 e a análise crítica de seus benefícios e barreiras. Para tanto, o artigo evidencia que, para que as contratações públicas sejam realizadas de maneira transparente, ética e eficiente, é necessária uma abordagem integrada, que combine atualização normativa, capacitação técnica e acompanhamento social. Somente assim será possível fortalecer a confiança da sociedade nas instituições estatais e garantir a correta aplicação dos recursos públicos em benefício do interesse coletivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Jandeson da Costa; KHOURY, Nicola Espinheira da Costa; MACIEL, Francismary Souza Pimenta. **Aspectos hermenêuticos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. Revista TCU, Brasília. 2021. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1695>. Acesso em: 30 set. 2025.

BOECHAT, Gabriela. **Contratações Abertas: uma análise da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (nº 14.133/2021) à luz dos princípios de Governo Aberto**. Revista da CGU, v. 14. 2022. Disponível em: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/493. Acesso em: 24 set. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 30 set. 2025.

FELICIANO, Fábio Matias Honório; SOARES, Douglas Verbicaro. **Alterações trazidas pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) ao ordenamento jurídico brasileiro**. Universidade Federal de Roraima. 2023. Disponível em: <https://revistaelectronica.unicruz.edu.br/index.php/dialogos/article/view/791>. Acesso em: 22 set. 2025.

GUIMARÃES, Pedro Duarte Rodrigues. **Direito Administrativo Sancionador na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133/2021): o viés punitivo e suas implicações jurídicas**. Universidade Federal de Santa Catarina. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248678>. Acesso em: 26 set. 2025.

LIMA, Manuela Rocha. **A nova lei de licitações e contratos administrativos, lei nº 14.133/2021, e as alterações para contratação direta à luz do princípio da eficiência administrativa**. Universidade Federal de Alagoas. 2023. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/12439>. Acesso em: 19 set. 2025.

MELO, Izabela Martins de. **Principais mudanças da nova Lei de Licitações: melhorias e barreiras da Lei 14.133/2021**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3564>. Acesso em: 21 set. 2025.

MÜLLER, Nicole Mendes. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: as modalidades licitatórias previstas na Lei 14.133/21**. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. 2021. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15780>. Acesso em: 23 set. 2025.

OLIVEIRA, Victor R. de. *et al.*. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: principais mudanças**. Revista Interdisciplinar da FARESE, v. 04, Ed. Esp., Anais da III Jornada Científica do Grupo Educacional FAVENI. 2022. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revistainterdisciplinardafarese/article/view/934>. Acesso em: 27 set. 2025.

PEREIRA, Cássio Amâncio. **A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) sob a lente da Teoria da Legitimidade**. Universidade Federal de Uberlândia. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46247>. Acesso em: 28 set. 2025.

SILVA, Eliane Mota de Souza. *et al.*. **A nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021): impactos no planejamento, eficiência e transparência dos processos licitatórios nos municípios da administração pública do estado do Amazonas**. Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades, 2025. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/1946>. Acesso em: 28 set. 2025.